

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ, УЗБЕКСКОМ И КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКАХ.

Боймуротова Мафтуна Жахонгировна

*Магистрант 2-курса 201-РН группы, ТГПУ имени Низами
г.Ташкент.*

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ грамматических особенностей прилагательных в русском, узбекском и корейском языках. Рассматриваются морфологические и синтаксические свойства прилагательных, включая способы их образования, использование степеней сравнения и согласование с существительными. Выявлены основные различия, обусловленные типологическими характеристиками языков: флективной, агглютинативной и изолирующей. Русский язык демонстрирует сложную систему изменения прилагательных, узбекский характеризуется их статичностью, а корейский выделяется предикативной функцией прилагательных. Полученные результаты подчеркивают значение учета грамматических различий для перевода и преподавания языков.

Ключевые слова: прилагательные, русский язык, узбекский язык, корейский язык, сравнительный анализ, грамматические особенности.

Прилагательные, как часть речи, играют важную роль в языках разных типологических систем. Они служат для обозначения качеств, свойств и характеристик предметов, влияя на точность и выразительность речи. Тем не менее, грамматические особенности прилагательных различаются в зависимости от структуры языка, что делает их изучение интересным и значимым.

Русский язык, как представитель флективной группы, демонстрирует сложную систему согласования и словоизменения прилагательных. Узбекский язык, относящийся к агглютинативным, характеризуется более простым подходом к прилагательным, что проявляется в отсутствии изменений по родам, числам и падежам. Корейский язык, принадлежащий к изолирующей группе, выделяется своей уникальной особенностью: прилагательные функционируют как глаголы состояния.

1. Общие сведения о прилагательных

В русском языке прилагательные определяют свойства предметов и согласуются с существительными по роду, числу и падежу. Например: новая книга, новый дом, новые книги. Эта изменчивость позволяет прилагательным четко выразить отношения с определяемым словом.

В узбекском языке прилагательные (sifatlar) также описывают качества, однако они не изменяются по грамматическим категориям. Например: yaxshi bola (хороший мальчик), yaxshi kitoblar (хорошие книги). Здесь форма yaxshi остается неизменной независимо от числа или рода существительного.

В корейском языке прилагательные (형용사, hyeongyongsa) выполняют функции глаголов состояния. Например, слово 예쁘다 (yeppuda) переводится как “быть красивым”. Эта форма может изменяться в зависимости от времени: 예뻤다 (yeppetda, была красивая), 예쁠 것이다 (yeppul geosida, будет красивая).

2. Грамматические особенности

2.1. Морфология и способы образования

- Русский язык. Прилагательные образуются с помощью различных суффиксов и приставок: чистый, нечистый, величайший. Также есть случаи образования прилагательных из существительных: золото → золотой.

- Узбекский язык. Прилагательные образуются с помощью аффиксов: ishonch → ishonchli (доверие → надежный), mehnat → mehnatkash (труд → трудолюбивый). Также встречаются сложные формы, например: mehnatkash va toza odam (трудолюбивый и чистый человек).

- Корейский язык. Основу составляют корневые формы, к которым добавляются окончания. Например: 따뜻하다 (ttatteuthada, теплый), 차갑다 (chagapda, холодный).

2.2. Степени сравнения

- Русский язык. Прилагательные имеют положительную (красивый), сравнительную (красивее) и превосходную степень (самый красивый).

- Узбекский язык. Сравнительная степень формируется с использованием слова ko’proq (больше), а превосходная – с помощью eng: eng yaxshi do’sst (самый хороший друг).

- Корейский язык. Для сравнительной степени используется конструкция -보다 더 (-boda deo): 이 책이 더 좋다 (i chaegi deo jota, эта книга лучше). Превосходная степень выражается словом 가장 (gajang): 가장 아름다운 사람 (gajang areumdaun saram, самый красивый человек).

2.3. Согласование с существительными

- Русский язык. Прилагательные согласуются с существительными по роду, числу и падежу: белый снег, белая роза, белые цветы.

- Узбекский язык. Прилагательные не изменяются: katta uy (большой дом), katta uylar (большие дома).

- Корейский язык. Согласование отсутствует. Например, 예쁜 꽃 (uerreun kkot, красивый цветок) используется без изменений в любой грамматической конструкции.

3. Сравнительный анализ

Сравнение показывает, что:

1. В русском языке прилагательные обладают высокой степенью гибкости, согласуясь с определяемыми словами.

2. Узбекский язык демонстрирует аналитический подход, где форма прилагательного остается неизменной.

3. Корейский язык выделяется тем, что прилагательные функционируют как предикативные слова.

Эти различия связаны с типологическими особенностями языков: флективный русский язык, агглютинативный узбекский и изолирующий корейский обладают разной структурной логикой, что отражается на морфологии и синтаксисе.

Заключение: Сравнительный анализ прилагательных в русском, узбекском и корейском языках выявляет, что при всей универсальной функции описания свойств эти языки демонстрируют значительные различия в грамматической реализации.

Особенности русского языка делают его более гибким, тогда как узбекский язык упрощает использование прилагательных благодаря их

неизменной форме. Корейский язык, в свою очередь, уникален благодаря своей предикативной природе прилагательных.

Исследование подобных аспектов важно как для теоретической лингвистики, так и для практической деятельности, особенно в области перевода и преподавания.

Список использованных источников:

1. Александрова, О. В. Морфология русского языка. – М.: Просвещение, 2018.
2. Назаров, Ш. Узбек тили грамматикаси. – Тошкент: Университет нашриёти, 2020.
3. 이희승. 국어문법론. — 서울: 문학과지성사, 2019.
4. Солодуб, А. В. Типологические особенности корейского языка. – Владивосток: Дальнаука, 2016.
5. Comparative Grammar Studies: Slavic, Turkic, and East Asian Languages. – Cambridge University Press, 2021.